

ЗНАЧЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Сабилов Азизбек Азад ўгли

Преподаватель кафедры Методика начального образования факультета Педагогика
Ургенчского Государственного Педагогического Института
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12183323>

Аннотация: В данной статье излагается о значении обучения решению логических задач учеников младшего школьного возраста. Приведены несколько примеров логических задач, которые могут способствовать развитию мыслительных способностей, а также формированию математической культуры.

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga mantiqiy masalalarni echishni o'rgatishning ahamiyati ko'rsatilgan. Fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga, shuningdek, matematik madaniyatni shakllantirishga yordam beradigan mantiqiy topshiriqlarga bir nechta misollar keltirilgan.

Ключевые слова: логические задачи, педагогическая технология, математическое мышление, математическая культура.

Kalit so'zlar: mantiqiy masalalar, pedagogik texnologiya, matematik tafakkur, matematik madaniyat.

В современном мире обучению и воспитанию, повышению эффективности образования, в частности повышению качества математического образования, внедрению современных педагогических технологий в процесс обучения, а также всестороннему развитию молодёжи придаётся особое значение.

В нашей стране предпринимается ряд мер по развитию способностей подрастающего поколения, получению образования в соответствии с временем и воспитанию личности, умеющей широко мыслить. Это подтверждают слова Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева «Развивая детей с раннего возраста, создавая соответствующие условия для их обучения, мы формируем прочный фундамент полноценной самореализации молодежи в будущем. Ибо инвестиции, направленные на достижение этой благородной цели, обязательно вернутся сторицей.» [Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на второй Всемирной конференции по воспитанию и образованию детей младшего возраста. URL: <https://president.uz/ru/listsc/view/5696-15-11-2022>]. Следовательно, приняты ряды законодательных актов, которые предусматривают развитие образования в нашей стране. Указ Президента Республики Узбекистан о мерах по развитию сфер образования и воспитания, и науки в новый период развития Узбекистана, является основополагающим документом, целью которого является повышение качества и эффективности системы образования и воспитания, формированию современных знаний и навыков у учеников. [1]

Повышение качества обучения математики ставит перед собой задачу формирования у будущего поколения не только большого объёма знаний, но и развитие умений и способностей применять эти знания в незнакомых ситуациях, умений находить оптимальные решения к задачам, а также формированию математической культуры является целью внедрения учебников «Нового поколения» в учебный процесс.

Развитие умений пользоваться математическими знаниями в решении повседневных задач, а также формирование математического мышления должны быть ориентировочным направлением в процессе обучения математике в начальной школе. Наряду с обычными задачами и примерами, связанных с темой, на уроках математики ученики также решают логические задачи. В наше время, недостаточно иметь хорошие знания предмета, если нет умений пользоваться этими знаниями.

В современных учебниках, предназначенных для учеников младшей школы, значительную часть задач составляют логические задачи. Они предназначены для развития мышления детей. В учебниках И. В. Репьёвой по математике для начальных классов даже существуют отдельные темы, посвящённые только решению логических задач. Это объясняется тем, что современные стандарты обучения математике направлены на развитие умений решать логические задачи. Однако, не каждый ученик владеет приёмами решения логических задач, таких как анализ, сравнение, синтез, абстрагирование. Причиной этого может быть неготовность учителя к преподнесению приёмов решения логических задач младшим школьникам, потому что математическая наука является теоретической наукой, а передача теоретического материала происходит стихийным путём, где ученик просто механически заучивает весь материал. При заучивании, у учеников включается только механическая память, они могут запомнить больше информации в том виде, каком её преподнес учитель. В свою очередь, при таком раскладе развитие логического мышления происходит очень медленно. Обоснование того, что современные учебники с новыми методами и приёмами решения задач, в содержании которых находятся задачи логического типа, связано с тем, что теперь ученики сами будут активизировать своё мышление, а учитель лишь будет направлять учеников к самостоятельному поиску решений и ответов. Нельзя сформировать логическое мышление, не изучая логику, нельзя надеяться, что логическое мышление развивается в полной мере спонтанно на уроках математики, литературы и др. [3, 28]

Как отмечает немецкий философ И. Кант, логика — это наука о законах правильного мышления, о требованиях, предъявляемых к последовательному и доказательному рассуждению. Отсюда следует, что мы должны обучать учащихся анализировать, сравнивать, выделять главное, обобщать и систематизировать, доказывать и опровергать, определять и объяснять понятия, ставить и разрешать проблемы [2,28]. Овладение этими методами решения нестандартных задач означает развитие мыслительных умений. Логическое мышление невозможно сформировать, не изучая логику, нельзя надеяться, что на уроках математики логическое мышление спонтанно развивается в полной мере. Во многих ситуациях учащиеся опираются на интуицию, полагаясь на находчивость, соображение и смекалку, а иногда случается так, что ссылаются на жизненный опыт или подсказку старших. Однако, логическая интуиция требует точного прояснения. Не только исследователи математики занимаются проблемой внедрения в математический курс начальной школы логических задач. Этим вопросом занимаются также и исследователи в отрасли педагогики и психологии.

Каждый ребёнок, прежде всего, предпочитает игровую деятельность. Когда он приходит в школу, он не осознаёт, что ему необходимо получать знания. По своему происхождению, дети очень любопытные. Они сами того не осознавая, обогащают свои знания в повседневных ситуациях, усваивая информацию, исходящую от окружающих их реалий. У

выпускников дошкольных учреждений можно сформировать математическую культуру при помощи развития у них представлений о предметах. У детей данного возраста наличие математической культуры, проявляется не только в формировании представлений о какой либо фигуре, а в умении последовательно высказать свои мнения, а также глубокого осознания того, о чём идёт речь. Мы не можем просто сказать что квадрат имеет 4 угла и длина его сторон одинаковая. Им нужно наглядно показать квадрат, например, вырезав из картонной бумаги, пластмассы или найти предмет, похожий на квадрат. Особо важно чтобы ученик дотронулся до фигуры руками, почувствовав его стороны, углы и саму фигуру. Нужно заставить его провести рукой по сторонам квадрата, тем самым дав задание подсчитать, сколько раз его рука поменяла своё направление, до того места откуда она начала движение. При опросе, какая фигура является квадратом, у этого ученика будет готов ответ наглядно показать рукой, проведя ей по сторонам квадрата или просто ответить простыми, понятными для него словами. Тем самым, можно будет развить математическую культуру ученика, соответствующую его возрастным особенностям.

References:

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 06.00.2020 г. № УП – 6108
2. Фридман Л.М. Теоретические основы методики обучения математике. Москва, 2014. – 248 с.
3. Халиллаев А., Худайназаров Э. “Внеклассная работа по математике в начальных классах” //Букманй принт// Ташкент-2022
4. Репьева И.В. «Математика» Учебник для средних общеобразовательных школ с русским языком обучения//Новда едутаинмент// Ташкент-2023.
5. Эгамберган, Х. М. (2023). Ўқувчиларда танқидий фикрлашни ривожлантиришнинг педагогик ва методик асослари. *Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari*, 4, 56-59.
6. Madraximovich, X. E., & Urazboyevna, U. N. (2023). O'quvchilar mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda sinfdan tashqari ustoz-shogird munosabatlarining ahamiyati. *Science and innovation*, 2(Special Issue 12), 564-566.
7. Худайназаров, Э., & Куделько, Т. А. (2023). Интерактивные задания на английском языке для студентов с использованием футбольных метафор. *Образование в сложном нестабильном мире*, 83.
8. Худайназаров, Э. Д., & Куделько, Т. А. (2022). Школа будущего (по материалам опроса школьников России и Туркменистана). In *Актуальные проблемы изучения иностранных языков и литератур* (pp. 158-163).
9. Davronovich, B. M. (2021). Practical work in primary mathematics education as a methodological basis for the study of mathematics. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 10(6), 173-176.
10. Madraximovich, K. E. (2020). Improving the methodological training of primary school teachers on the basis of innovative approaches. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 8(7).

11. Худойназаров, Э. М., & Бобожонов, А. Б. Синфдан ташқари ишларда ўқувчиларида мантиқий фикрлашни ривожлантиришнинг иновацион жиҳатлари.
12. Худойназаров, Э. М., Эсонов, Н. А., & Кучкаров, М. У. Преимущества альтернативных методов обучения.

